

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727527>

УДК 1.18

ИСКУССТВО КАК ФОРМА СОПРОТИВЛЕНИЯ: КАК ИСКУССТВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОТЕСТА И СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ

Е.С. Никонова,

студент 2 курса, напр. «Информационные системы и технологии»

Г.М. Кириллов,

д.ф.н., доц.,

ПГУ,

г. Пенза

Аннотация: В статье исследуется, как искусство служит средством социального протеста и катализатором изменений в различных исторических контекстах. Особое внимание уделяется разнообразию художественных форм, включая живопись, литературу, музыку и уличное искусство. Анализируется, как эти формы искусства воздействуют на общественное сознание и формируют политические движения. Примеры из разных эпох подчеркивают значимость искусства в социальной борьбе. Работа демонстрирует, что искусство не только отражает действительность, но и активно участвует в её трансформации.

Ключевые слова: искусство, сопротивление, протест, социальные изменения, история, культура, свобода

ART AS A FORM OF RESISTANCE: HOW ART IS USED FOR PROTEST AND SOCIAL CHANGE IN DIFFERENT HISTORICAL ERAS

E.S. Nikonova,

2nd year student, direction «Information systems and technologies»

G.M. Kirillov,

doctor of philosophy, associate professor,

PSU,
Penza

Annotation: The article explores how art serves as a means of social protest and a catalyst for change in various historical contexts. Special attention is paid to a variety of artistic forms, including painting, literature, music and street art. The article analyzes how these art forms affect public consciousness and shape political movements. Examples from different eras emphasize the importance of art in the social struggle. The work demonstrates that art not only reflects reality, but also actively participates in its transformation.

Keywords: art, resistance, protest, social change, history, culture, freedom

Актуальность темы обусловлена растущими социальными и политическими последствиями, с которыми сталкиваются общества по всему миру. В условиях современных кризисов, таких как изменения климата, социальные неравенства и политические репрессии, искусство продолжает оставаться важным инструментом выражения протеста и поиска изменений. Понимание его истории и методов может обогатить современное представление о роли искусства в обществе.

Искусство на протяжении веков служило важным средством выражения и сохранения коллективной идентичности, а также инструментом протеста против социальных и политических несправедливостей.

Если рассматривать причины возникновения общественных протестов, то чаще всего они возникают из-за складывающегося у людей ощущения расхождения между существующим и ожидаемым положением дел в стране, городе или другом обособленном сообществе. Из-за возникающего острого чувства неудовлетворенности жизнью и обществом у граждан зарождается желание изменить ситуацию (и чаще всего, чем быстрее, тем лучше) [1, с. 80].

Основная задача протестного искусства, таким образом, принести изменение, а не разрушение, заявить о социальных,

политических, экономических проблемах, которые требуют решения. Протест в искусстве выполняет функцию консолидации, концентрируя вокруг проблемы общественное внимание, подталкивая общество на осмысление проблемных моментов, а также способствует самоактуализации личности деятелей данного искусства [2, с. 85].

Искусство в период Древности и Средних веках исполняло не только эстетическую роль, но и выполняло важные социальные функции, влияя на общественное сознание и формируя представления о морали и справедливости. Античные трагедии, такие как «Антигона» и «Эдип царя» Софокла, стали мощными средствами выражения протеста против несправедливости и абсурдных решений властей. Но, если западные художники изначально воспринимали перформанс как универсальное средство сделать искусство не рыночным и не музейным, и потому перформансы строились на основе искусной имитации действия, в основе которого была игра, рассчитанная на понимающего зрителя (в чем огромная заслуга хеппенингов и "искусства действия"). То в России все было сложнее – не было самого понятия арт-рынка, не было зрителя, способного воспринимать искусство в другой ипостаси, нежели изобразительной, и поэтому, отечественные художники обратились к перформансу как к крайнему средству, позволяющему выйти на иной уровень художественного, как некой шокирующей панацеи, так необходимой для прорыва традиций [4, с. 1].

Средневековые нередко представляют темными веками в истории человечества, периодом невежества, насилия, религиозной нетерпимости, городов, утопающих в непролазной грязи, застойного хозяйства и чуть ли не поголовной неграмотности [3, с. 5]. В Средние века религиозное искусство, представленное величественными соборами, мозаиками и иконами, также играло роль критики общества. Архитектура соборов не только служила местом поклонения, но и отражала стремление человека к божественному.

Достижения социальной истории искусства в самом деле позволили значительно продвинуться вперед в изучении множества проблем, найти ответы на многие вопросы, привели к более полному пониманию произведений искусства и помогли выявить конкретные причины многих явлений, а также выработали новые подходы к

атрибуции, выстраиванию хронологии и истолкованию произведений искусства [5, с. 20-21].

XIX век ознаменовался массивными социальными изменениями и революциями, которые пробуждали дух протеста и стремление к переменам среди широких слоев населения. Протестное искусство этого времени стало важным отражением реалий социальных конфликтов и настроений недовольства. Работы таких мастеров, как Делакруа и Курбе, ярко демонстрировали страдания и борьбу простых людей, поднимая актуальные вопросы о справедливости и свободе. Их живопись не просто фиксировала исторические моменты, но и приглашала зрителя к размышлениям о необходимости изменений.

Все это создавало мощный культурный контекст, в котором искусство выступало как голос перемен, поднимая общественные вопросы и вдохновляя людей на борьбу за свои права.

XX век стал временем резких социальных и политических изменений, которые, в свою очередь, стали источником мощных антивоенных движений. Искусство не только отражало реалии своего времени, но и объединяло людей в их стремлении к переменам. Каждое произведение становилось не просто творением, а частью более крупной картины борьбы за права и свободу. Великий художник наших дней в первую очередь нуждается в расцвете духа. Так любой сюжет и любая форма оказываются сегодня в распоряжении художника» и Гениальный художник становится демиургом, властителем формы и содержания, «творцом художественных ценностей» [6, с. 244].

Произведения, такие как «Герника» Пабло Пикассо, ярко выявляли масштабы разрушений и глубокие человеческие страдания. Эта картина, созданная в ответ на бомбардировку одноименного испанского города, наполнена мощной символикой и эмоциями, что заставляет зрителя задуматься о последствиях войны. Изображенные на ней сцены страха, боли и трагедии становятся универсальным символом антивоенного протеста. Его работа стала важной вехой в искусстве и продолжает вдохновлять многих художников и активистов по сей день.

На сегодняшний день очень чётко прослеживается тенденция к усиленному использованию арт-активизма. Такой формат завоёвывает

свою популярность не только в мировом масштабе, но и в отдельных странах, и Россия не исключение. Эта популярность возрастает благодаря распространению идей открытости, доступности и понятности арт-активизма [7, с. 1].

Помимо живописи, музыка также активно откликнулась на события эпохи. Антивоенные песни, такие как произведения Боба Дилана, приобрели особую популярность. Его мелодии и тексты вдохновили молодежь и стали гимном для целых поколений, стремящихся к справедливости и миру.

Искусство стало важным средством коммуникации, передавая идеи и эмоции, которые резонировали с огромными массами людей.

В заключении стоит отметить, что в ходе исследования было показано, что искусство всегда служило и продолжает служить формой сопротивления, отражая нужды и страдания общества. Никакая система законов, никакая конституция не могут выразить всего богатства жизненного мира, который разнообразен и плюралистичен, в котором постоянно появляются новые потребности и нужды, новые интересы и устремления [8, с. 3-4]. Искусство способно объединять людей и вдохновлять их на изменения, оно будет оставаться важным элементом исторического контекста, подчеркивая его способность влиять на общественные реалии.

Список литературы

[1] Штейнман М.А. Анатомия маски протеста: коммуникативный протест. / М.А. Штейнман // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – 2013. № 1 (102). 74-85 с.

[2] Акунина Ю.А. Арт-активизм как актуальная форма протеста: социокультурный анализ. / Ю.А. Акунина // Вестник МГУКИ. – 2014. №1. 79-85 с.

[3] Виолле-ле-Дюк Э. Жизнь и развлечения в Средние века. / Э. Виолле-ле-Дюк – СПб, 1999. 123 с.

[4] Гниренко Ю. Перформанс как явление современного отечественного искусства [Электронный ресурс] – URL: https://royallib.com/book/gnirengo_yuliya/performans_kak_yavlenie_sovremennogo_otchestvennogo_iskusstva.html (дата обращения: 15.11.2024).

[5] Назарова О. Взгляд эпохи: как социальная история искусства изменила историю искусства итальянского Возрождения. / О. Назарова // ВШЭ. Статьи. Искусствознание. – 2019. № 1. – 35 с.

[6] Безансон А. Запретный образ: Интеллектуальная история иконоборчества. / А. Безансон – М.: МИК, 1999. 424 с.

[7] ВШЭ. Арт-активизм. Прошлое, настоящее и будущее [Электронный ресурс] – URL: <https://spb.hse.ru/ixtati/news/405644862.html> (дата обращения: 05.12.2024).

[8] Никовская Л.И. Гражданское общество и протесты: что за ними стоит? / Л.И. Никовская // ВЦИОМ. Мониторинг общественного мнения. – 2012. № 4. 110 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Steinman M.A. Anatomy of the protest mask: communicative protest. / M.A. Steinman // Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series: Political Science. History. International Relations. Foreign Regional Studies. Oriental Studies. – 2013. No. 1 (102). 74-85 p.

[2] Akunina Yu.A. Art Activism as a Current Form of Protest: Sociocultural Analysis. / Yu.A. Akunina // Bulletin of MGUKI. – 2014. No. 1. 79-85 p.

[3] Viollet-le-Duc E. Life and Entertainment in the Middle Ages. / E. Viollet-le-Duc – St. Petersburg, 1999. 123 p.

[4] Gnirenko Yu. Performance as a Phenomenon of Contemporary Russian Art [Electronic resource] – URL: https://royallib.com/book/gnirenko_yuliya/performans_kak_yavlenie_sovremennogo_otchestvennogo_iskusstva.html (date accessed: 11/15/2024).

[5] Nazarova O. The View of the Era: How the Social History of Art Changed the History of Art of the Italian Renaissance. / O. Nazarova // HSE. Articles. Art Criticism. – 2019. No. 1. – 35 p.

[6] Bezanson A. Forbidden Image: Intellectual History of Iconoclasm. / A. Bezanson – М.: МИК, 1999. 424 p.

[7] HSE. Art Activism. Past, Present and Future [Electronic resource] – URL: <https://spb.hse.ru/ixtati/news/405644862.html> (date accessed: 05.12.2024).

[8] Nikovskaya L.I. Civil society and protests: what is behind them? / L.I. Nikovskaya // VTsIOM. Monitoring public opinion. – 2012. No. 4. 110 p.

© *Е.С. Никонова, Г.М. Кириллов, 2024*

Поступила в редакцию 04.12.2024

Принята к публикации 12.12.2024

Для цитирования:

Никонова Е.С., Кириллов Г.М. Искусство как форма сопротивления: как искусство используется для протеста и социальных изменений в разные исторические эпохи // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-1(50). С. 71-77. URL: <https://ip-journal.ru/>